

Воротін В.Є.,

доктор наук з державного управління, професор,
завідувач відділу комплексних проблем державотворення,
Інститут законодавства Верховної Ради України
(Україна, Київ), vevorotin@gmail.com

Шевченко А.В.,

Апарат Верховної Ради України,
помічник-консультант народного депутата України,
аспірант Інституту Законодавства Верховної Ради України,
(Україна, Київ), allanika@ukr.net

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІЖДЕРЖАВНОГО ТА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ

У статті розкриті теоретичні засади механізмів публічного управління розвитком міждержавного регіонального та субрегіонального співробітництва за сучасних умов реформування системи публічного управління в Україні та процесу децентралізації владних повноважень. Встановлено, що з позиції правової науки та державного управління, певні глибокі ринкові зміни в національному господарюванні вимагають постійної модернізації (реформування) системи, механізмів, інструментів публічного управління та адміністрування в сфері міжнародного співробітництва з метою забезпечення соціально-економічної, науково-технологічної ефективності та використання дієвого ринкового досвіду розвитку окремих субрегіонів. Закономірністю в подоланні негативних явищ в економіці різних країн стало формування та реалізація цілеспрямованої, узгодженої, активної публічної політики, зокрема в сфері децентралізації та міжнародного (міжрегіонального) партнерства, які стали певним флагом у місцевому розвитку в Україні. Перспективним є створення та впровадження ринкових інститутів розвитку, які водночас повинні забезпечити багаточільову спрямованість територіального розвитку, зокрема на засадах децентралізації владних повноважень і нових можливостей ресурсного забезпечення зростання регіонів та субрегіонів України. Доведені здобутки процесу децентралізації владних повноважень і підведено певні підсумки перших етапів впровадження процесу формування механізмів публічного управління та адміністрування в систему місцевого управління за умов використання всіх переваг міждержавного регіонального та транскордонного співробітництва України із країнами Європейського Союзу.

Ключові слова: публічне управління та адміністрування, децентралізація, міжнародне партнерство, міждержавне та транскордонне співробітництво, органи публічної влади, бізнес сектор, інформація.

Vorotin V.E.,

Doctor of Science in Public Administration, Professor,
Head of Department complex problems of state formation,
Institute of Legislation The Verkhovna Rada of Ukraine
(Ukraine, Kyiv), vevorotin@gmail.com

Shevchenko A.V.,

The Verkhovna Rada of Ukraine staff,
Assistant-consultant People's Deputy of Ukraine,
Graduate student of the Institute of Legislation
The Verkhovna Rada of Ukraine,
(Ukraine, Kyiv), allanika@ukr.net

Formation of mechanisms of public management of development of interstate and cross-border cooperation of Ukraine

The article reveals the theoretical foundations of public management mechanisms for the development of interstate regional and subregional cooperation in the current conditions of reforming the public administration system in Ukraine and the process of decentralization of power. It is established that from the standpoint of legal science and public administration, certain profound market changes in the national economy require constant modernization (reform) of the system, mechanisms, tools of public

administration and administration in the field of international cooperation to ensure socio-economic, scientific and technological efficiency and use. effective market experience in the development of individual subregions. The formation and implementation of purposeful, active public policy, in particular in the field of decentralization and international (interregional) partnership, which have become a flagship in local development in Ukraine, has become a regularity in overcoming the negative phenomena in the economies of different countries.

The creation and implementation of market development institutions is promising, which at the same time should ensure the multi-purpose orientation of territorial development, in particular on the basis of decentralization of power and new opportunities for resource growth of regions and subregions of Ukraine. The achievements of the process of decentralization of power are proved and some results of the first stages of implementation of the process of formation of mechanisms of public administration and administration in the system of local government under conditions of using all advantages of interstate regional and cross-border cooperation of Ukraine with European Union countries.

Key words: *public administration, decentralization, international partnership, interstate and cross - border cooperation, public authorities, business sector, information.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз організаційного, фінансового, економічного, інформаційного механізмів державного управління розвитком міждержавного регіонального (транскордонного) співробітництва між Україною та країнами ЄС свідчить, що для їх удосконалення необхідні зміни в системі фінансування такого співробітництва; розподілі повноважень і відповідальності між центральним, регіональним та місцевим рівнями; розвиток територіального управління та залучення до даної сфери громадських організацій, бізнесу на умовах соціального партнерства; економічна та соціальна інтеграція прикордонних територій з європейськими регіонами; розвиток прикордонної інфраструктури тощо.

Державне фінансування міждержавного регіонального та транскордонного співробітництва України з країнами ЄС засновується на механізмах, визначених Законом України «Про транскордонне співробітництво», що передбачає виділення коштів з Державного бюджету України; спільне фінансування шляхом залучення міжнародної технічної допомоги; фінансування з місцевих бюджетів на відповідний рік. Аналіз статистичних даних і аналітичних матеріалів свідчить, що механізм фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України часто не відповідає нормам Закону та обсяги фінансових асигнувань, спрямованих на державну підтримку регіонального співробітництва, які мають щорічно передбачатися в Законі України «Про Державний бюджет України», не визначаються, хоча Міністерство економічного розвитку і торгівлі формує та передає на затвердження Кабінету Міністрів України перелік проєктів в цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спираються автори.

Дослідження питань, пов'язаних із державним управлінням у сфері міжрегіонального співробітництва, має давню традицію, яка продовжується в вітчизняній науці. Питання юридичної реалізації публічної політичної влади, організації та здійснення державного управління досліджувалися в працях багатьох вітчизняних вчених (В. Авер'янова, О. Андрійко, О. Бандурки, Ю. Битяка, В. Дерезь, С. Ківалова, Д. Лук'янця, О. Оболенського, В. Опришка, В. Цветкова, В. Шаповала та інших) та зарубіжних (А. Алехіна, Г. Атаманчука, Б. Габричидзе, О. Дорофєєва, Д. Зеркіна, І. Зав'ялової, В. Ігнатова, Ю. Козлова, Б. Мільнера, А. Омарова, А. Радченко, О. Шаброва та ін.).

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Метою статті є теоретичне обґрунтування концептуальних засад, конкретизація змісту та розробка механізмів реформування (модернізації) системи управління міждержавним регіональним і місцевим розвитком в Україні за умов децентралізації в системі публічного управління в Україні.

Відповідно до визначеної мети було поставлено **завдання**:

– проаналізувати вітчизняну та зарубіжну наукову літературу та науковий доробок науковців з теми дослідження та встановити на цій основі ступінь розробки проблеми в галузі науки деревне управління, узагальнити й поглибити наукові підходи до визначення змісту та розробки системи управління міждержавним регіональним і місцевим розвитком в Україні за умов децентралізації в системі публічного управління в Україні;

– узагальнити зарубіжну практику сучасних механізмів реформування субрегіонального рівня управління в умовах децентралізації владних повноважень у країнах з розвиненими ринковими відносинами та можливі напрями її адаптації в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Як засвідчує світова практика останніх десятиріч, оновлення механізмів публічного (державного та субрегіонального) управління окремими територіями й засобів (інструментів) відповідних економічних політик у цій сфері в умовах глобалізації та різномірної інтеграції має спиратися на принципово нові й дієві форми взаємодії. В умовах обмеженості сировинних, ресурсних і фінансових можливостей, що супроводжується кризовими явищами й зниженням рівня життєдіяльності населення, поряд з пошуком внутрішніх джерел інвестування соціально-економічного розвитку постає завдання посилення уваги до формування інвестиційно-інноваційного характеру засад взаємодії на міждержавному та міжрегіональному рівнях. У цьому контексті важливим є подальший розвиток міждержавного регіонального співробітництва України з Європейським співтовариством. Згадаємо, що значний стимулюючий потенціал цього напрямку співпраці несе в собі підписання колишньою владою важливі програмні документи, зокрема політичної частини Угоди між Україною та Євросоюзом про Асоціацію та зону вільної торгівлі.

Інтеграція – це один із найважливіших політичних і економічних процесів, що зумовлюють наднаціональний, міжнародний, міжрегіональний порядок денний. Сучасна наука та практика в цій сфері накопичила величезний масив знань і даних для виявлення особливостей і загальних закономірностей інтеграційних процесів на всіх рівнях розвитку країн з різним рівнем розвитку ринкових відносин.

На рубежі XX і XXI ст. в науковій літературі з регіональної проблематики з'явилося чимало цікавих робіт, в яких закордонні фахівці з управління та економіки давали фахові поради та визначали моделі та механізми ефективного регіонального розвитку. Реально конструювались концепції, націлені на використання унікального європейського досвіду в контексті інтеграційного розвитку інших частин світу, але досвід інших регіонів вивчався не так досконало. Не принижуючи значення європейського досвіду ми вивчали досвід субрегіонального розвитку країн азійсько-тихоокеанського регіону, зокрема країн АСЕАН. В рамках наших інших робіт ми висвітлювали та будемо ще аналізувати цей цікавий досвід, який теж надає поштовх до розуміння необхідності якісних змін в системі формування та реалізації управлінських механізмів в сфері міждержавного регіонального співробітництва України.

Відзначимо, що міждержавне регіональне співробітництво в Україні сьогодні розглядається у двох площинах – як інструмент розвитку прикордонних територій та як чинник реалізації євроінтеграційних прагнень, зокрема в сфері міждержавного регіонального та транскордонного співробітництва. Таким чином вже за визначенням, міжрегіональна співпраця містить додатковий ресурсний потенціал стимулювання соціально-економічного розвитку територій, надання йому рис сталості та орієнтації на підвищення якості життя населення. Території, які здійснюють міжрегіональне та транскордонне співробітництво, як правило, розробляють регіональні програми розвитку транскордонного співробітництва та плани дій для їх реалізації. На відміну від державної програми, вони містять положення щодо розвитку конкретних об'єктів, дій і виконавців. Важливим елементом міжнародної співпраці регіонів України є їх залучення на постійній основі до діяльності європейських регіональних асоціацій, зокрема Асамблеї європейських регіонів, Ради європейських муніципалітетів та регіонів, Конференції європейських законодавчих асамблей, Асоціації європейських прикордонних регіонів, Конференції периферійних морських регіонів, Конференції президентів регіонів із законодавчими

повноваженнями, Європейської асоціації представників місцевого самоврядування гірських регіонів та європейських міст.

Наше дослідження в сфері міждержавного регіонального співробітництва свідчить, що на сьогодні головними інструментами співпраці України з територіями ЄС залишаються: міжрегіональні програми: EU4Business, транскордонне співробітництво (Чорне море, Румунія, Молдова, Угорщина, Словачія, Польща), програми ЄС – ERASMUS, HORIZON (в 2019 р. заявлено 61 проєкт на суму 11,95 млн. євро), COSME (ще в травні 2016 р. Україна офіційно приєдналася до європейської програми підтримки малого та середнього підприємництва), Creative Europe. Відповідно до попередніх домовленостей, досягнутих в ході місії з програмування допомоги ЄС, з 2017 р. допомога ЄС надається для: підтримки реформ відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Порядку денного асоціації Україна – ЄС (програма технічного співробітництва 2017) (20–30 млн. євро на рік); забезпечення верховенства права, у тому числі для проведення реформ у сферах юстиції та охорони правопорядку (52,5 млн. євро на рік); покращення управління державними фінансами, включаючи питання митної та податкової реформи.

Таким чином, фінансова допомога ЄС в реалізації міжрегіональних проєктів є на даний час основним фінансовим механізмом вирішення проблем і підвищення конкурентоспроможності регіонів України. Проте таке фінансування є, як правило, цільовим і передбачає залучення власних ресурсів в розмірі від 10%, що потребує перегляду політики державного фінансування співробітництва, адже залучення порівняно невеликої частки власних коштів дає можливість залучити зовнішні фінансові ресурси та отримати значний соціально-економічний ефект в окремому регіоні.

Для управління фінансовими процедурами в сфері міжрегіонального та транскордонного співробітництва з боку Міністерства економіки і торгівлі України здійснюється процедура моніторингу функціонування регіональних проєктів, але ця система на даний час потребує удосконалення, оскільки для оцінки рівня такої співпраці необхідно мати дані не лише про кількість транскордонних проєктів, джерела їх фінансування, але визначати їх вплив на розвиток прикордонних територій та країни в цілому. Метою моніторингу має бути обґрунтування стратегічного розвитку окремих територій, планування, координація та своєчасне прийняття управлінських рішень.

Таким чином, для удосконалення механізмів фінансування міждержавного регіонального співробітництва пропонується: обов'язкове внесення до щорічних Державних бюджетів України співфінансування 10% суми конкретних проєктів транскордонного співробітництва для українських учасників; для об'єктивності визначення бенефіціаріїв транскордонних проєктів бажано створення спільних з інституціями ЄС конкурсних комісій і фінансування на паритетній основі відібраних для реалізації транскордонних проєктів; адаптація фінансових процедур в сфері міжрегіональної співпраці до норм ЄС, що надасть можливість для більш ефективного використання коштів у межах бюджетів регіональних (транскордонних) проєктів; удосконалення системи моніторингу за реалізацією таких проєктів; створення ефективної системи статистики; подолання корупції та стимулювання легальних доходів від міждержавної регіональної співпраці.

Управління міждержавним регіональним співробітництвом, як зазначалось вище, передбачає чіткий розподіл повноважень та відповідальності між центральним, регіональним і місцевим рівнями. У країнах – членах ЄС, що межують з Україною, наприклад в Польщі, створено спеціальні відділи, на які покладено функції роботи в напрямку такого співробітництва: налагодження співпраці з органами влади прикордонних регіонів сусідніх держав, написання та реалізація міжрегіональних проєктів, проведення зустрічей, виставок та ін. Дані управлінські ланки діють на базі та під керівництвом регіональних органів влади цих країн. В Україні ж у переважній більшості є відсутні такі структури у регіональних, районних, міських, селищних чи сільських органах влади. Неспівмірними є також повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що беруть участь у транскордонному співробітництві. Загалом, рівні та органи міждержавного регіонального управління в Україні представлені на *рис. 1*.

За умов децентралізації владних повноважень в Україні є нагальна потреба в передачі більшості функцій управління міждержавним і транскордонним співробітництвом на регіональний

та місцевий рівні та залучення до нього бізнесового та громадського сектору. Тому органам місцевого самоврядування варто розробити власні програми місцевих ініціатив у сфері такого співробітництва, запровадити технологію діалогу між бізнесом, громадянами та владою для розв'язання ключових проблем території; створити систему мотивації громадян брати участь у вирішенні пріоритетних проблем міжрегіональної співпраці.

На нашу думку, що для використання соціально-економічного потенціалу транскордонного регіону в умовах інтеграційних процесів необхідно підвищувати якість управлінських компонентів, що передбачає: по-перше, децентралізацію влади та максимальне дотримання принципу субсидіарності, по-друге, налагодження ефективних форм взаємодії між сусідніми регіонами держав на внутрішніх і зовнішніх кордонах ЄС, і, по-третє, створення спільних економічних, гуманітарних, соціальних і культурних продуктів на основі ефективного використання регіонального економічного потенціалу інформаційно-комунікаційних, транспортно-логістичних і маркетингових ресурсів розвитку.

Це стосується в першу чергу інституційного розвитку, зокрема: поєднання кількості та якості формальних і неформальних інститутів, що діють у межах міжрегіонального простору, яке впливає на спроможність ефективного використання наявного ресурсного потенціалу кожної з адміністративно-територіальних одиниць, які входять до його повного складу.

Рис. 1. Рівні та органи міждержавного регіонального управління в Україні

Вважаємо, що реалізація цих пропозицій може бути здійснена за умов взаємодії всіх суб'єктів міждержавного регіонального (транскордонного) співробітництва. Зокрема, в умовах співпраці регіонів така взаємодія потребує координації за участю органів влади по обидва боки кордону з іншими суб'єктами такої співпраці.

Для активізації соціально-економічного, науково-технічного, екологічного, культурного міждержавного співробітництва на рівні регіонів необхідно, щоб на регіональному та місцевому рівнях затверджувалися регіональні програми щодо розвитку міждержавного регіонального та транскордонного співробітництва, спільні стратегії розвитку, що сприятиме зменшенню диспропорцій соціально-економічного розвитку в регіональному просторі та поступовому зближенню параметрів суміжних регіонів сусідніх країн, яке відбувається в процесі запозичення, відтворення чи формування спільних методів, способів, інструментів підвищення

конкурентоспроможності. Вдосконалення адміністративно-управлінського забезпечення економічних взаємодій між прикордонними територіями по обидва боки кордону потрібне для розвитку господарських зв'язків (підприємництва) на прикордонних територіях. Але, на нашу думку, сьогодні підприємництво фактично не має достатньої мотивації розвивати свою активність у руслі реалізації міжрегіональних проєктів, включаючи поглиблення співробітництва з громадським сектором.

З іншого боку, самі підприємці часто прагнуть реалізувати власні інтереси в системі транскордонного співробітництва вимагають для себе різного роду преференцій та лобізму, в тому числі і в частині реалізації бізнес-проєктів транскордонного характеру.

Часто, серед причин недостатньої розвиненості реальних господарських зв'язків називають також недостатню ефективність регіональних програм, що здійснюються під егідою Єврокомісії та нераціональне використання коштів, виділених на реалізацію програм технічної допомоги, оскільки українська сторона отримує менше коштів, ніж на розвиток регіонів сусідніх з Україною держав, існує забюрократизованість більшості процедур Євросоюзу, в тому числі і щодо виділення коштів та реалізації проєктів у сфері міждержавного регіонального співробітництва.

Такий критичний аналіз дає підстави запропонувати для удосконалення міждержавного регіонального співробітництва чіткий розподіл функцій між суб'єктами управління з визначенням повноважень, які враховують процеси децентралізації влади в Україні.

Зокрема, Державною програмою розвитку транскордонного співробітництва на 2016–2020 рр. передбачено за напрямом посилення інституційної спроможності прикордонних регіонів України у здійсненні транскордонного співробітництва: сприяння поглибленню економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади, територіальними громадами і відповідними органами інших держав, забезпечення розвитку міжмуніципального співробітництва та зв'язків малих і середніх міст прикордонних регіонів України з іншими суб'єктами транскордонного співробітництва; розроблення спільних із сусідніми державами стратегічних та програмних документів щодо розвитку транскордонного співробітництва; створення умов для реалізації спільних із сусідніми державами проєктів (програм) транскордонного співробітництва; об'єднання зусиль для поглиблення співпраці в рамках євро регіонів та розширення сфери такої співпраці; забезпечення здійснення з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою контролю на державному кордоні.

Пріоритетними сферами транскордонного підприємництва на даний час є: імпорт з країн ЄС технологій, особливо в частині механізації сільського господарства, машино- та приладобудування, електроніки, переробної промисловості, передача сучасних стандартів ведення бізнесу, особливо в частині організації виробництва та маркетингу, перенесення на український ґрунт елементів західноєвропейської управлінської культури, у тому числі – в системі державного управління, трансфер новітніх освітніх і консалтингових технологій.

Крім того, потрібне відокремлення більшості функцій, пов'язаних із розвитком та активізацією транскордонного співробітництва українських регіонів від управлінської діяльності урядових структур і передачі їх на рівень місцевого самоврядування територій. Для цього на рівні районних органів влади важливо створювати структурні підрозділи, покликані відповідати за розвиток міжнародного співробітництва району, на рівні сільських громад виділяти фінансові ресурси, шукати спільні з сусідніми прикордонними територіями інвестиційні проєкти. Щорічні економічні форуми з питань прикордонного співробітництва та організовані в їх структурі інвестиційні ярмарки можуть суттєво допомагати реальній інтеграції влади, бізнесу та громадськості в системі транскордонного співробітництва регіону та створювати постійний майданчик для спілкування з представниками сусідніх з Україною регіонів країн ЄС.

У цілому міждержавне регіональне співробітництво здійснюється на підставі адміністративних, економічних або технічних угод, що укладаються місцевими органами влади регіонів у межах їх повноважень. Типова угода містить широкий орієнтовний перелік сфер співробітництва, поставки товарів або надання послуг, серед яких: транспорт, дороги та автостради, спільні аеропорти, електро-, газо-, водопостачання; природоохоронні зони, місця

відпочинку; екологічна безпека, освіта, професійна підготовка та дослідження; спільне використання медичних установ; спільні молодіжні та спортивні центри, табори; взаємодопомога у надзвичайних ситуаціях; проблеми, які стосуються мешканців прикордоння (зайнятість, житлово-комунальне господарство, соціальне страхування тощо); переробка відходів; аграрний сектор та ін. Для координації транскордонне співробітництво місцеві та регіональні органи влади в межах чинного законодавства можуть створювати асоціації, консорціуми, а також спільні консультативні структури [2].

Організаційним фактором активності міжрегіонального співробітництва є рівень розвитку прикордонної інфраструктури, включаючи кількість митних переходів, їхнє технічне оснащення та наявність відповідних транспортних комунікацій. Існуюча проблема перетину кордону, пов'язана з величезними чергами перед прикордонними пунктами пропуску, викликана відсутністю достатньої кількості таких переходів на західному кордоні України та їх незадовільним технічним оснащенням. В результаті такі форми транскордонного співробітництва, які є найбільш поширеними в європейських державах (екологічне, туристичне, науково-освітнє, культурно-мистецьке), в Україні недостатньо розвинуті через величезні черги, відсутність необхідних умов. Отже, для розвитку прикордонної інфраструктури потрібні активні заходи з боку держави, орієнтовані на норми ЄС, викладені у стратегічних документах, стосовно транспортної політики, зокрема, у Білій книзі та Зеленій книзі про транспортну політику співтовариства).

В цілому можемо зробити **висновки**, що відсутність адаптованих механізмів публічного управління в сфері міждержавного регіонального співробітництва актуалізує проблему формування злагодженої системи цілей, завдань, методів реалізації змін, зокрема – узгодження та впровадження системи управлінських новацій в існуючу ієрархічну структуру державної влади на регіональному та субрегіональному рівнях, в контексті міждержавного субрегіонального та транскордонного співробітництва.

Перспектива формування та становлення міжрегіональних інститутів розвитку дає новий стимул для розвитку регіональної економіки та дозволяє владі більш ефективно впливати на тенденції міждержавного регіонального співробітництва. Необхідно створювати та впроваджувати різного роду ринкові інститути розвитку, які водночас повинні забезпечити багаточільову спрямованість територіального розвитку, зокрема на засадах децентралізації владних повноважень і нових можливостей ресурсного забезпечення поступу регіонів і субрегіонів України.

Список використаних джерел

1. Воротін В.Є. Модернізація сфери освіти та науки як об'єкта державного управління: конкурентні переваги для України. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2017. № 6. С.153–160.
2. Воротін В.Є., Романенко Є.А., Щокін Р.Г., Пивоваров К.В. Удосконалення організаційно-правового механізму управління економікою держави: європейський досвід для України. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2018. № 3 (26). С. 368–376.

References

1. Vorotin, V.Ye. (2017). Modernizatsiia sfery osvity ta nauky yak oblekta derzhavnoho upravlinnia: konkurentni perevahy dlia Ukrainy [Modernization of education and science as an object of public administration: competitive advantages for Ukraine]. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy – Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 6, 153–160 [in Ukrainian].
2. Vorotin, V.Ye., Romanenko, Ye.A., Shchokin, R.G., Pivovarov, K.V. (2018). Udoskonalennia orhanizatsiino-pravovoho mekhanizmu upravlinnia ekonomikoiu derzhavy: yevropeyskyi dosvid dlia Ukrainy [Improving the organizational and legal mechanism of state economic management: the european experience for Ukraine]. *Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky – Financial and credit activity: problems of theory and practice*, 3 (26), 368–376 [in Ukrainian].